

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI BOSH KIYIM NOMLARINING ETNOLINGVISTIK TAHLILI

Kenesbayeva Muyassar Oserbay qizi
Nukus DPI magistranti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi bosh kiyim nomlarining fonetik, morfologik va semantik xususiyatlari, shuningdek, ularning tarixiy ildizlari va turli hududiy shakllari keltiriladi.

Kalit so'zlar: o‘zbek tili, qoraqalpoq tili, bosh kiyim nomlari, chevarlik leksikasi, etnolingvistika, lingvomadaniy xususiyatlar, semantika, milliy madaniyat, sotsiolingvistik belgilar, fonetik variantlar.

Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy hodisalar bo‘lib, har bir xalqning milliy o‘ziga xosligi, dunyoqarashi va qadriyatlari, eng avvalo, uning tilida o‘z ifodasini topadi. Insoniyatning turmush tarzi, ishlab chiqarish faoliyati, ijtimoiy munosabatlari tilda leksik birliklar orqali saqlanib, avloddan avlodga o‘tadi. Shuning uchun ham har bir xalqning kiyinish madaniyati bilan bog‘liq terminologik qatlam – etnoleksika tildagi qadimiylik, an’anaviylik va madaniy izchillikni namoyon etadi.

Bosh kiyim nomlari ana shunday etnolingvistik belgi yuklangan leksik qatlam bo‘lib, ular orqali xalqning ijtimoiy mavqei, yoshi, jinsi, kasbi va hatto diniy e’tiqodi haqida ham ma’lumot olish mumkin. Ayniqsa, o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi bosh kiyim nomlari o‘xshash etnogenetik ildizlarga ega bo‘lish bilan birga, ayrim hududiy, fonetik va semantik farqlar bilan ajralib turadi.

O‘zbek tilshunosligida kiyim-kechak nomlarini o‘rgangan M.Asomiddinova o‘zbek adabiy tilida “bosh kiyim” atamasi rus tilidagi *головной убор* (golovnoy ubor) birikmasining kalkasi sifatida shakllanganligini ta’kidlagan

bo'lsa-da [1:11], mazkur tushuncha turkiy tillar leksikasida qadimdan mavjud. Qadimgi turkiy yodgorliklarda bosh kiyimni bildiruvchi *börk*, *qalpoq*, *taqiya*, *yog'liq* kabi so'zlar uchrab, ular hozirgi turkiy tillarda turli fonetik shakllarda saqlanib qolgan.

Bosh kiyim leksikasining asosiy semantik xususiyati shundaki, bu nomlar faqat maishiy buyum sifatida emas, balki ijtimoiy ramz sifatida ham ishlatilgan. Masalan, bosh kiyim turiga qarab kishining ijtimoiy maqomi (bek, savdogar, oddiy xalq), diniy mansubligi yoki jinsiy belgisi ajratilgan. Shu sababli bosh kiyim nomlari tilning sotsiolingvistik, etnolingvistik va semiotik qatlamlarini o'zida birlashtiradi.

O'zbek va qoraqalpoq tillarida bosh funksional jihatdan ikki asosiy guruhga bo'linadi:

1. Boshga kiyiladigan kiyimlar: *do'ppi*, *taqiya*, *kuloh*, *qalpoq*, *cho'girma*, *malaqay*, *telpak* va b.

2. Boshga o'raladigan kiyimlar: *ro'mol*, *lachak*, *salla* kabi.

Do'ppi hozirgi o'zbek tili va turkiy tillarning ayrimlarida quyidagicha shakllarda uchraydi. Toshkent shevasida *to'ppi*, Buxoro tojiklari va ikki tilli so'zlashuvchi aholi tilida *kallapo'sh* yoki *kallapush*, Pasdarg'om, Shaxrisabz, Kitob, Samarqanda *qalpoq*, *qalpog'*. Ammo bu joylarda har xil rangli chit yoki satindan iroqi usulda cho'ziqroq shaklda tikilgan va *salla* tagidan kiyiladigan *do'ppi* turi ham *kallapush*, *kalapush* deb yuritiladi. Shuni ham eslatib o'tish lozimki, qadimiy va eski yozma manbalarda ***do'ppi*** so'zlari uchramaydi. Bizning qadimgi tariximizda esa arabcha *taxya*, *taqiya*, forscha *kallapush*, turkcha *qalpoq*, kabi fonetik variantlari bor. Tatar, no'g'aylarda *taqiya*, *munchoq* va *marvaridlar* qadab tikilgan turini *qalfak*, qozoqlarda – *taqiya*, qoraqalpoqlarda – *taqiya* [2: 42], turkmanlarda – *taxya*, tojiklarda – *taqi*, *kalapush* kabi shakllarda uchraydi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida taqya – arabcha bo‘lib ehtiyotkorlik, yashirin bekitish ma'nolarini anglatadi. *Taqya* – sidirg‘a matodan tayyorlangan gulsiz do‘ppi [3: 40], deb berilgan.

“*Kuloh*” so‘zi fors-tojik tilidan kirib kelgan bo‘lib, tepa tomoni ingichkalashib cho‘ziq, erkaklar bosh kiyimini bildirgan va asosan qalandar, darveshlar kiyadigan uchli qalpoq.

Qadimiy turkiy manbalarda “börk” so‘zi keng qo‘llangan, eski o‘zbek tilida *bo‘rk* oshlangan qorako‘l teridan silindr shaklida tikilgan bosh kiyimi telpakni anglatgan. Qoraqalpoq tilida ham bōrik shaklida qo‘llaniladi.

Qalpoq/qalpaq so‘zi turkiy ildizli bo‘lib, qadimgi *qoplamoq* so‘zidan hosil bo‘lgan, “boshni qoplaydigan narsa” ma’nosini bildiradi.

Qoraqalpoq tilida ham “*qalpaq*” shaklida yozda kiyiladigan bosh kiyim ma’nosida ishlatiladi. Qalpoq turkiy xalqlarda erkaklik, mardlik, izzat ramzi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Cho‘girma / shōgirme Qoraqalpog‘iston va Xorazm shevalariga xos bo‘lib, qo‘zi terisidan tikilgan katta qishki bosh kiyimni bildiradi. Bu kiyim turining shakli va materiali shimoliy iqlim sharoitiga moslashgan bo‘lib, xalqning geografik hayot tarzini ifodalaydi.

“*Ro‘mol*” forscha ro‘y (yuz) va malidan (artmoq) so‘zlaridan hosil bo‘lib, dastlab yuzni artish uchun ishlatilgan buyumni bildirgan. Qoraqalpoq tilidagi ekvivalenti – *oramal*. Proteza hodisasi (so‘z boshiga o‘ tovushi qo‘shilishi) natijasida turkiy fonetik tizimga moslashgan.

Etnolingvistik jihatdan *ro‘mol* ayollik, or-nomus, poklik va hurmat ramzi hisoblanadi. Qoraqalpoq ayollari marosimiy, diniy va kundalik maqsadlarda turlicha bog‘lashgan: yosh qizlar – gulbargli, keksa ayollar – soddaroq, oq *ro‘mol* bog‘lashgan.

“*Lachak*” so‘zi o‘zbek tilida kekxa ayollar boshiga o‘raydigan oq doka ma‘nosida, qoraqalpoq tilida esa *kiymishek* shaklida ishlatiladi. Qoraqalpoq madaniyatida *kiymishek* turmushga chiqqan ayolning maqomini bildiruvchi ramziy kiyim hisoblanadi.

Shu boisdan bu so‘z faqat lingvistik emas, balki sotsio-madaniy kategoriya sifatida ham qiziqish uyg‘otadi.

“*Salla*” arabcha savat, to‘rxalta, tugun so‘zlaridan kelib chiqqan. Qoraqalpoq tilida bu “*salle*” shaklida uchraydi.

Salla uzunligi 1,5 metrdan 7 metrgacha bo‘ladigan do‘ppi, kuloh, telpak ustidan o‘raladigan sidirg‘a mato, musulmon erkaklarning bosh kiyimini bildiradi.

Bu bosh kiyim asosan erkaklar tomonidan, ayniqsa, diniy yoki marosimiy hollarda kiyilgan. O‘zbek madaniyatida *salla* olim, imom yoki oqsoqol maqomini anglatgan.

O‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi bosh kiyim nomlari umumturkiy va o‘zlashma leksik qatlamlarga mansub bo‘lish bilan birga, ular har bir xalqning milliy-madaniy o‘ziga xosligini, etnografik an‘analarini va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini ifoda etadi.

Bosh kiyimlar faqat maishiy zarurat emas, balki ijtimoiy maqom va milliy identifikatsiya vositasi sifatida ishlatilgan.

Qoraqalpoq tili o‘zbek tili bilan yaqin leksik-semantik tizimga ega bo‘lib, bu ikki xalqning tarixiy-tiliy yaqinligini namoyon etadi.

Adabiyotlar:

1. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. – Тошкент: Фан, 1981. - 115 б.
2. Қарақалпақ тилинің түсіндірме созлиги. Жети томлық. Жетинши том С (сынан) - Я. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2023. – 504 б.

3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Besh jildlik. – Toshkent: O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2006. To‘rtinchi jild. – 606 b.